

KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING NAZARIY ASOSLARI

Pirnazarova Dilbarxon Abdullajon qizi

Qo`qon davlat pedagogika instituti, 1-bosqich O`zbek tili tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada kognitiv tilshunoslikning yuzaga kelishi, uning tarixi, taraqqiy etishi kabi masalalar o`rganiladi. Ushbu fanga oid tadqiqotchilarning fikrlari umumlashtiriladi. Mavzuni o`rganish jarayonida kognitiv tilshunoslikka oid masalalarga munosabat bildiriladi.

Tayanch so`zlar: Til, kognitiv tilshunoslik, kognitiv tahlil, til tizimi, kognitiv grammatika, kognitiv semantika.

Inson borki, til yordamida aloqa almashinadi, atrofidagilar bilan fikr almashinib borliqni anglaydi. Borliq haqidagi bilimlarini boyitadi. Hozirda tilshunoslik ham taraqqiy etib, unda sotsiolingvistika, neyrolingvistika, lingvokulturologiya, kognitiv lingvistika kabi tilni turli jihatdan tadqiq va tahlil etishga qaratilgan sohalar vujudga keldi. Shuningdek, ushbu sohada tadqiqot olib borayotgan olim yoki izlanuvchi lingvist deb emas, balki lingvokulturolog, sotsiolingvist singari nomlar bilan ham atalmoqda.

Tilni kognitiv tadqiq etish mobaynida tilga oid bo`lgan yangidan yangi fikrlar, qarashlar paydo bo`ladi. Ko`plab olimlar tilshunoslikda kognitiv yondashuvning paydo bo`lishini Jorj Miller va Filipp Jonson-Leyrdlarning mashhur “Til va idrok” kitobining chop etilishi bilan bog`lashadi. Kognitiv tilshunoslikning vujudga kelishi ayni paytning o`zida kognitiv tilshunoslikka oid Xalqaro konferensiyaga aylangan. 1989-yilning bahorida Duysburgda (Germaniyada) Xalqaro lingvistik simpozium boshlanadi. Ushbu simpoziumning a`zolari¹² Xalqaro kognitiv lingvistika assotsiatsiyasi (International Cognitive Linguistics Association)ni tuzishadi. Shu bilan birgalikda assotsiatsiya faoliyatini yoritib boruvchi “Kognitiv lingvistika” (Cognitive Linguistics) jurnaliga asos solishadi.¹³ Keyinchalik kognitiv lingvistika Amerika kognitiv lingvistlar Goldberg,

¹² Safarov Sh. Kognitiv tilshunosik. “Sangzor” nashriyoti.14-bet

¹³ Boymurodova L. Kognitiv tilshunoslik haqidagi nazariy bilimlar. Maqola 4-bet

Kazenhizer, Taylor, Gudson Joan Baybi, Yevropada esa ispan olimlari Kenni Koventri, Pedro Guijaro –Fuentes, ingliz kognitiv lingvistlari Elena Liyevan, Villiam Ogreydlar tomonidan tadqiqotlar obyektiga aylandi. Kognitiv tilshunoslik falsafadagi bilish nazariyasi bilan cheklanmay, balki tilni tafakkur bilan bog`lagan holda, uning hosil bo`lishidagi psixologik, biologik hamda neyrofiziologik jihatlarining ijtimoiy, madaniy, lingvistik hodisalar bilan chambarchas aloqasini izchil ravishda ilmiy tadqiq etadi.

O`zbek tilshunosligida esa Sh. Safarov, D. Ashurova, A. Mamatov hamda G`. Hoshimovlar kognitiv lingvist sifatida faoliyat olib bormoqdalar. Kognitiv lingvistika kun sayin rivojlangani sari, unda kognitiv grammatika, kognitiv semantika yangicha tarmoqlar paydo bo`lmoqda.

Kognitiv tahlilda olamni bilish jarayonida yuzaga keladigan mantiqiy (mental) strukturalarning lisoniy ifoda topishini ta'minlovchi mexanizmlar qamrovidagi uslub va vositalar tadqiqi asosiy o`ringa ko`chadi,¹⁴ deb qayd etadi tilshunos olim Sh. Safarov. Kognitiv tilshunoslikning asosiy maqsadi sifatida til tizimining bilish jarayonidagi ishtiroki hamda ulushini aniqlash belgilanadi. Til birliklarining egallanayotgan bilimning tilda voqelanishidagi ishtiroki va faoliyatning axborotni shakllantirishdagi rolini qay darajada ekanligini aniqlash bu, hech shubhasiz, kognitiv tahlilning bir ko`rinishi hisoblanadi. Kognitiv tilshunoslik kognitiv mexanizm sifatida inson tafakkuri va tajribasini strukturaviy tartibga soluvchi metaforaga ishora qiladi. Shu bois ham, kognitiv tilshunoslikka lisoniy qobiliyatning tarkib topishini tushuntiruvchi fan sifatida qaraladi. Yuqoridagi fikrlardan shuni anglashimiz mumkinki, til tizimiga kognitiv yondashish tilning yana bir necha o`ziga xos jihatlarini tadqiq etishga imkon beradi. Bundan tashqari, kognitiv tahlil uchun til tizimida dolzarb ahamiyatga ega bo`lgan obyekt vazifanibajaradi.

Xulosa sifatida shuni qayd etishimiz mumkinki, kognitiv tilshunoslik serqirra hodisa bo`lgan til sistemasini tadqiq etish davomida yangi “manzillarni kashf etish”ga imkon beradi.

¹⁴ . Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. “Sangzor” nashriyoti. 15-bet

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Safarov Sh. Kognitiv tilshunosik. “Sangzor” nashriyoti.14-bet
2. Boymurodova L. Kognitiv tilshunoslik haqidagi nazariy bilimlar. Maqola 4-bet